

QORAQALPOQ SUR QORAKO‘L QO‘YLARIDA ETOLOGIK TIPLAR BO‘YICHA JUFTLASHTIRISHDA RANG BELGILARINING AVLODLARDA TARQALISHI VA ULARNING IFODALANISHI

Urimbetov Axmet Abdirazakovich

q.x.f.d. (PhD) Samarqand davlat veterinariya meditsinasi va chorvachilik biotexnologiyalari universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905289>

Annotatsiya. Maqolada turli etologik tiplarga mansub ota-onalarni tanlash natijasida olingan qo‘zilarida rangbaranglik va rang ifodalanishining namoyon bo‘lish xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. O‘tkazilgan tahlil avlodlarda rang shakllanishida genetik va etologik omillarning ta‘sirini aniqlash, shuningdek, ishlab chiqaruvchilarni tanlashning turli variantlarida ushbu ko‘rsatkichlardagi farqlarni aniqlash imkonini berdi. Olingan ma‘lumotlar seleksiya ishlari uchun amaliy ahamiyatga ega, chunki ular hayvonlarning zot xususiyatlarini yaxshilashning samarali usullarini ishlab chiqishga, shu jumladan istalgan rang xususiyatlarini barqarorlashtirish va kuchaytirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: qorako‘l qo‘ylari, qo‘zilari, qo‘ylarning etologik tiplari, rang, rangbaranglik, gomogen juftlash, geterogen juftlash.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение особенностей проявления уравненности и выраженности окраски у ягнят, полученных в результате подбора родителей, относящихся к различным этологическим типам. Проведённый анализ позволил выявить влияние генетических и этологических факторов на формирование окраски у потомства, а также определить различия в этих показателях при различных вариантах подбора производителей. Полученные данные имеют практическое значение для селекционной работы, так как они помогают разработать эффективные методы улучшения породных качеств животных, в том числе стабилизацию и усиление желаемых характеристик окраски.

Ключевые слова: каракульские овцы, ягнята, этологические типы, окраска, расцветка, гомогенный подбор, гетерогенный подбор.

Annotation. The article presents research data on studying the manifestation of uniformity and color intensity in lambs depending on the selection of parents according to ethological types. A certain difference in the manifestation of these indicators in lambs obtained from different selection options has been established. The analysis made it possible to identify the influence of genetic and ethological factors on the formation of color in the offspring, as well as to determine the differences in these indicators for different options for selecting sires. The data obtained are of practical importance for breeding work, as they help to develop effective methods for improving the breed qualities of animals, including stabilizing and enhancing the desired color characteristics.

Keywords: Karakul sheep, lambs, ethological types of sheep, colors, coloring, homogeneous selection, heterogeneous selection.

Dolzarblik. Qorako‘l qo‘ylari mahsuldorligining turli –tumanligi bilan ajralib turuvchi zot bo‘lib, asosiy mahsuloti hisoblangan qorako‘l terilari o‘zining rang va rangbarangliklari, gullarining xilma – xilligi va chiroyligi, teri to‘qimasining yengil va pishikligi bilan dunyo bozorida yuqori talabga ega.

Qorako‘l qo‘y zotining salohiyati rang va rangbarangliklar bo‘yicha boy bo‘lib, uning tarkibida 10 dan ortiq rang va 30 dan ortiq rangbarangliklar mavjud. Ularning salohiyatidan samarali foydalanishda turli seleksion usullar qo‘llaniladi, har bir rang va rangbaranglikdagi qo‘ylarni urchitish o‘ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi.

Zot salohiyatida mavjud bo‘lgan ranglar ichida qoraqalpoq sur rangli qo‘ylar alohida o‘rin egallaydi va ular qumli cho‘l hududlarida urchitishga moslashgan qimmatli populyatsiya hisoblanadi, qorako‘l terilaridan esa o‘ta yuqori talab bilan foydalaniladi.

Qoraqalpoq sur qo‘ylarining irsiy va mahsuldorlik salohiyatini o‘rganish yo‘nalishida ma‘lum tadqiqot ishlari bajarilgan [1, 149 s; 3,51 bet; 4, 38 bet].

Ta‘kidlash lozimki, ushbu tadqiqotlarda qo‘ylarning asosan mahsuldorlik xususiyatlari o‘rganilgan. Ularning salohiyatidan foydalanishda etologik tiplar bo‘yicha juftlash ishlarining samaradorlik darajasini o‘rganish yo‘nalishida tadqiqotlar bajarilmagan.

Shu nuqtai nazardan ushbu yo‘nalishda tadqiqotlar bajarish asosida qo‘ylar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish dolzarb muammolar qatoriga kiradi.

Tadqiqot maqsadi. Shimoliy Qoraqalpog‘iston sharoitida sur qorako‘l qo‘ylarini etologik tiplar bo‘yicha turli variantlarda juftlashdan olingan qo‘zilarda muhim ko‘rsatkichlar bo‘lgan rang tekisligi va ifodalanishining o‘zgaruvchanlik xususiyatlarini o‘rganish tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot manzili, manbai va usullari. Mavzu yo‘nalishida tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston respublikasi Taxtako‘pir tumanining “Qorako‘lchilik va ilmiy – naslchilik tajriba stansiya” sida urchitiluvchi qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarida bajarildi. Qo‘ylarni rangbarangliklari bo‘yicha turli variantlarda juftlashdan olingan qo‘zilarning o‘rganilgan ko‘rsatkichlarini baholash “Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash (bonitirovki qilish) bo‘yicha qo‘llanma”, [5,31 bet], ma‘lumotlarga matematik ishlov berish variatsion statistika usullarida [2, 256 s] amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Sur rangining qimmatligi ko‘p jihatdan uning qo‘zi yoki qorako‘l terisi sathi bo‘ylab ifodalanish va tekislik darajasiga bog‘liq.

Rangning yaxshi ifodalanishi va teri sathi bo‘yicha tekis bo‘lishi qo‘zilarning nasliy, qorako‘l terilarining tovarlik qimmatligini oshiradi.

Ushbu ko‘rsatkichlarning yuqori darajada namoyon bo‘lishi ko‘pgina irsiy va paratipik faktorlar bilan belgilanadi.

Tadqiqotlarda turli etologik tiplarga mansub bo‘lgan qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarini turli variantlarda juftlash sharoitida olingan avlodlarda rangning tekislik ifodalanish darajalarini o‘rganish yo‘nalishida izlanishlar olib borildi. Olingan natijalar 1-jadvalda umumlashtirilgan.

Tadqiqot yo‘nalishida olingan natijalardan ko‘rish mumkinki, ota-onalar etologik tiplariga bog‘liq holda ulardan olingan avlodlarda rang tekisligi va ifodalanishi bo‘yicha ma‘lum darajadagi farqlanishlar kuzatiladi.

Rang tekisligi bo‘yicha maksimal ko‘rsatkichlar 2-etologik tipdagi qo‘chqorlar bilan 1 va 2-etologik tiplardagi qo‘ylarni juftlash variantlarida kuzatilib, ushbu holatda tekis rangli avlodlar salmog‘i 78,0-80,0 foizni, rangning o‘rta tekisligidagi avlodlar salmog‘i 12,0-10,0 foizni, notekis rangli avlodlar salmog‘i esa 10,0 foizni tashkil etishi aniqlandi. Birinchi etologik tipli qo‘chqorlar bilan 1 va 2 etologik tipli qo‘ylarni juftlashda esa tekis rangli salmog‘ining biroz (70,0-74,0%) kamayishi, notekis rangli avlodlar salmog‘ining (12,0-16,0%) biroz ko‘payishi, 3-etologik tipli qo‘chqorlar bo‘yicha esa sezilarli past natijalar kuzatilishi aniqlandi.

Etologik tiplar bo'yicha turli jiftlashlarda avlodlarda rang belgilarining tekisligi va ularning ifodalaniishi

1-jadval

Etologik tip bo'yicha jiftlash	♂	♀	Rang tekisligi				Rang ifodalaniishi			
			Tekis	O'rt	Notekis	Aniq	O'rt	Noaniq		
1-Etologik tip	1	50	74,0±6,20	14,0±4,90	12,0±4,59	84,0±5,18	10,0±4,24	6,0±3,35		
	2	50	70,0±6,48	18,0±5,43	12,0±4,59	76,0±6,03	14,0±4,90	10,0±4,24		
	3	50	64,0±6,78	20,0±5,65	16,0±5,18	70,0±6,48	16,0±5,18	14,0±4,90		
2-Etologik tip	1	50	78,0±5,85	12,0±4,59	10,0±4,24	80,0±5,65	14,0±4,90	6,0±3,35		
	2	50	80,0±5,65	10,0±4,24	10,0±4,24	84,0±5,18	8,0±3,83	8,0±3,83		
	3	50	56,0±7,01	24,0±6,03	20,0±5,65	60,0±6,92	20,0±5,65	20,0±5,65		
3-Etologik tip	1	50	60,0±6,92	20,0±5,65	20,0±5,65	64,0±6,78	18,0±5,43	18,0±5,43		
	2	50	52,0±7,06	24,0±6,03	24,0±6,03	56,0±7,01	24,0±6,03	20,0±5,65		
	3	50	52,0±7,06	24,0±6,03	24,0±6,03	52,0±7,06	24,0±6,03	24,0±6,03		

Muhim ko‘rsatkich hisoblangan rang ifodalanishi bo‘yicha 1 va 2-etologik tipdagi qo‘chqorlarni shu tiplardagi ona qo‘ylar bilan gomogen va geterogen juftlashda optimal, 3-etologik tipli qo‘chqorlar bo‘yicha past natijalar olinishi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахметшиев А. С. Селекция каракульских овец каракалпакского сура, Алма-ата, «Қайнар» 1989 г. 149 стр.
2. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Изд. “Колос”. 1969. 256 стр.
3. Turganbayev R. U. Qoraqalpoq tipiga mansub sur rangli qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorligini takomillashtirish. Q.x.f.d. dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand. 2017. 51 bet
4. Xatamov A. X. Adir sharoitida turli etologik tipdagi Qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘ylarining bio- mahsuldorlik xususiyatlari. Q.x.f.d. (PhD) avtoreferati. Samarqand. 2019. 38 bet. Yusupov S. Yu., Gazyev A. va boshqalar. Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo‘zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent, 2015, 31 bet.